

ÁJINIYAZ QOSIBAY ULI DÓRETIWSHILIGINDE "BOZATAW" POEMASINIŇ MÁNIS-MAZMUNI

Erimbetova Dilfuza Qalievna

Berdaq atındağı qaraqalpaq mámleketlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18295793>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 12-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 19-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

Bozataw poemasi, milliy azatlıq kóterilisi, Xiywa xanlığı, feodalizm, Muhammed Pana xan, sociallıq teńsizlik, siyasiy jaǵday.

ABSTRACT

Maqalada Ájiniyaz Qosıbay ulınıń "Bozataw" poeması tariyxıy-sociallıq hám ideologiyalıq kózqarastan analizlenedi. Shıǵarmada feodallıq dúzimniń ádalatsızlıqları áshkaralanıp, 1858-1859-jıllardaǵı Qońırat kóterilisiniń ideyalıq tiykarları hám tuwısqan xalıqlar doslıǵı máseleleri izertlenedi. Poemaniń xalıq turmısına tásiiri hám onıń milliy azatlıq gúresindegi tutqan ornı ilimiy derekler tiykarında ashıp berilgen.

XIX ásirdegi Qaraqalpaq ádebiyatınıń eń iri tulǵalarınıń biri Ájiniyaz Qosıbay ulınıń bizlerge jetip kelgen "Bozataw" poeması óziniń ideyalıq mazmunı, kórkemligi hám muzikalılıǵı jaǵınan tek ǵana shayırdıń tvorchestvosınıń emes, sonday-aq revolyuciyaǵa deyingi qaraqalpaq poeziyasınıń marjanı dewge boladı. Poema xalıqqa oǵada keń tarqalǵan tariyxıy shıǵarmalardıń biri. Bul shıǵarmanıń bahalıǵı mınadan ibarat: xalıqtıń basınan keshirgen belgili waqıyalarǵa xalıqtıń óziniń kóz-qarasın bildiredi, solay etip ol Xiywa xanları saray tariyxshılarınıń rásmiy túrdegi, sxematikalıq, qurǵaq hám tendenciyalı xabarlarına kúta áhmiyetli, al bir qatar jaǵdaylarda oǵada zárúrli ózgerislerdi kirgizedi.

Shıǵarmada tiykarǵı sóz etiletuǵın waqıya 1858-jılı Qońıratqa jaqın "Bozataw" degen jerde bolǵan. Poemada basqınshılardıń tınısh otırǵan xalıqqa qaraqalpaq topılısı, qaraqapayım puqaranı qırıp, joyıp, shuwlattıp, mal-múlkin tartıp alıp, shayır tili menen aytqanda "ǵulpaqlı uǵlandı atasınan, qara kóz, qıpsha bel qız benen jawanlardı elinen ayırıp", jat-jurtlarǵa bende etip aydap ketkenligi ayıladı. Onda xalıqtıń óziniń tuwılǵan eli menen xoshlasıwdaǵı awır qayǵılı jaǵdayı, aydawda ketip baratırǵan hayal-qızlar menen balalardıń "baǵırı giryan bolǵan" qayǵı-hásireti oǵada tásirli súwretlenedi. Dushpanlar jábirinen bas alıp ketiwge májbúr bolǵan Ájiniyaz shayırdıń ózi de "qara kózge jas aladı", xalıqtıń qayǵısına qabırǵası qayısadı. Xalıqtıń hám shayırdıń óziniń tuwılǵan jerge degen mehri-muhabbatı:

Jer hám el bilendur, el hám jer bilen,

Jersiz eldiń kúni dárbe-dár bilen,

Ómir óter júrektegi sher bilen,

Qádiriń seniń bizge ótti Bozataw, – degen qatarlardan kúta ayqın kórinedi.

Shayır xalıqtıń shayırı, sonlıqtan onıń shıǵarması da xalıq ómiri menen tıǵız baylanıslı. "Bozataw" dı oqıp otırıp sheri zamandaǵı xalıq nalası kóz aldına elesleydi. Poemaniń xalıqlıǵı, onıń xalıq ómiri menen ajıralmaslıǵında, shıǵarmada tek ǵana xalıq nalası, dushpanlar jábirinen tuwılǵan elden ayıra túsiw qayǵısın súwretlep ǵana qoymaydı, keleshekke

optimistlik pikir de bildiredi. Qashan bolsa “Bozataw” dñ basına baxitli dáwran ornaytuǵının isenim menen aytadı.

Ziywarıń xoshlasar qádirińdi bilip,

Kózin yashartıp, baǵrını tilip,

Aman bolsa, hal sorasar bir kelip,

Xosh aman bol, bizden qaldıń Bozataw.

“Bozataw” daǵı qosıq qatarları poemanıń qayǵılı mazmunına hám onıń muńlı namasına muwapıq keledi. Poemanı oqıǵan hám tuńlaǵan adamǵa xalıqtıń tuwılǵan jeri menen xoshlasıp, joqlaw aytqan zarlı sestı qulaqqa esitilgendeı boladı.

“Bozataw” – jazılǵanına ásirler ótiwine qaramastan búginge shekem oqıwshılardıń súyip oqıytuǵın shıǵarması. Qaraqalpaq saxnasında sonsha jıllardan berli túspesten atqarılıp kiyatırǵan “Bozataw” qosıǵı usı poemadan alınǵan úzindi ekenligin kim bilmeydi? Poema 1965-jılı “Qaraqalpaqstan” baspası tárepinen basılıp shıqqan “Ájiniyaz” degen kitaptan alınıp, geypara túsiniksiz sózlerge túsinipler beredi [1].

Unamlı qaharman bárháma jazıwshınıń estetikalıq ideyalın sáwlelendiredi. Ájiniyaz shayıw xalıqtıń baxit ushın júrgizilgen sawashlarda massaǵa jol bassılıq qılatuǵın usınday baǵdarlardı árman etip ǵana qoymastan, reti kelgen jerinde Qosıbay ulınıń ózi de jol baslawshı sárdar bola alǵanlı, házir qaraqalpaq ádebiyatshıları tárepinen dáliyillenip otr. Ájiniyaz shayıw 1858-1959-jıllardaǵı Bozataw kóterilisiniń ápiwayı qatnasıwshısı ǵana emes, al qaraqalpaq xalqınıń usı milliy-azatlıq kóterilisin shólkemlestiriwshilerdiń biri boldı, degen isenimli pikirler respublika jámiyetshiliginen usınıldı. “Bozataw” poeması Ájiniyaz shayıwıń tvorchestvosınıń eń joqarǵı shını esaplanadı hám onda 1858-1959- jıllardaǵı qaraqalpaq xalqınıń milliy azatlıq kóterilisiniń ayanıshlı aqıbeti sáwlelendiriledi. Poemanıń tiykarǵı ideyalıq-kórkemlik ózgesheliklerin durıs túsiniwimiz ushın eń dáslep usı kóterilistiń barısı haqqında qısqaşa tariyxıy faktlardı eske túsiriwimiz zárúr. 1958-1959- jıllardaǵı Ernazar alakóz baslaǵan milliy azatlıq kóterilisin qanǵa boyap bastırǵan xiywa xanı Seyd Muhammed xan qaraqalpaq xalqın uzaq waqıt tınıshlıqta tutıp tura almadı. 1958-jıldıń gúzinde qaraqalpaq miynetkeshleri Xiywa xanınıń eziwshilik siyasatına qarsı taǵı qaytadan bas kóterdi hám olardı arallı ózbekler, qazaqlar, yaǵmıtlar quwlatı. Olar Pananıń ruxsatı boyınsha Qońırat begligine tiyisli awıllardı talap, biybastaqlıq háreketlerin kúsheyp jiberedi. Muhammed Pana kóterilis jasaǵan miynetkeshlerden pútkilley qol úzip qaldı. Buǵan ızası kelgen Ájiniyaz shayıw ol tuwralı mınaday ashıw hám kekke tolı qosıqların jazǵan edi.

Qasqalaqqa bir aǵarı may pitse,

Ǵarqıldasıp qonar kólin tanımas.

Patshanıń dáwleti qaytayın dese,

Kózine may pitip elin tanımas.

Kóterilisti shólkemlestiriwshilerden birneshe adamdı, sonıń ishinde qala bası molla Pirim menen Ájiniyaz shayıwı tutqınǵa aladı. Qaraqalpaq xalqınıń tariyxındaǵı usı xorlıqlı hám ayanıshlı awhallar Ájiniyaz shayıwıń “ Bozataw” poemasında jan túrshigerlik dárejede ayqın súwretlenedi:

Sáhár waqtı qırılı dupen atıldı,

Bende bolıp tushtım, qolım shatıldı,

Páriydek qız shorlı bolıp shatıldı,

Kániylik bashına tushti, Bozataw.

Ájiniyaz shayır bul apatlı waqıyalardıń bolıw sebeplerin durıs túsinedi. Ol “ Táǵdir alladandur, sebep- Qońırat” degen qatarda erme Muhammed Pana xan menen satqın Qońırat bayların, “ Biyráhim Seyilxan degen elattan” degen gápte túrkmen feodalları Berdi inglis benen Atamurat xanlardı názerde tutadı. Al, “ Bozataw” poemasınıń tómeni shuwmaqları shayırdıń aytajaq oyların taǵı da konkretlestiredi:

Kimsániń anası, kimniń ámmesi,

Kimsániń aǵası, kimniń inisi,

Kimsániń qız ulı, kimniń sińlisi,

Átirek, Gúrgen, Hajar astı, Bozataw.

Bul qatarlarda kórsetilgen qalalar menen mámleketlerdiń derlik barlıǵı XIX ásirdeń ortasında Angliya imperiyasınıń tásirinde bolıp, Ullı Britaniyanıń Orta Aziya mámleketlerin basıp alıw ushın placlarm retinde paydalanǵanlıǵı málim. Ájiniyaz shayır óz dáwirinde mine usı jaǵdayları da baǵdar bolıwı múmkin. “Bozataw” poeması qaraqalpaq xalqınıń tariyxındaǵı usınday qayǵılı waqıyalardı súwretlewge arnalsa da, shıǵarmanıń aqırı tereń optimistlik juwmaqlar menen tamamlanadı. Shayır apatqa ushıraǵan talaslarınıń tuwılǵan jerdi birotala taslap ketip, keleshekte taǵı qaytıp kelip , onı baǵ-bostanlasıwına bekkem isenim bildiredi:

Ziywarıń xoshlasar qádirińdi bilip,

Kózini yashartıp, baǵrını tilip,

Aman bolsa hal sorasar bir kelip,

Xosh aman bol, bizden qaldıń Bozataw.

Haqıyqatında da bul apatlı waqıyanıń keyingi jaǵı Ájiniyaz shayırdıń aytqanıday boldı. Bul jıllıq súrgin, quwdalawlardan qutılǵannan keyin shayır óziniń tuwılǵan mákanına qaytıp keledi. Ashamaylı-qıyat awılları Bozataw dalasın qaytaldan qutlı mákánǵa aylandıradı hám usı jerde, Molla Pirim qalasında , 1880-jılı Ájiniyaz Qosıbay ulınıń shayırlıq dástúrin dawam etip, alǵa rawajlandırıwshı qaraqalpaq xalqınıń ataqlı shayır Ayapbergen Muwsa ulı dúnyaǵa keledi. Degen menen, Bozataw waqıyası xalqımızdıń sanasında óshpes iz qaldırdı hám ulıwma xalıqtıń tragediyasını real sáwlelendiriwshı Ájiniyaz shayırdıń “Bozataw” poeması qaraqalpaq xalqınıń milliy sonatasına aylandı [2].

B. Qálimbetov óziniń “ Ájiniyaz lirikası” atlı miynetinde: «Qaraqalpaq xalqınıń Ájiniyaz, Berdaq, Ótешlerden burınǵı shayırlarımız eski ómirge nalıw menen sheklenip kelse, endi Ájiniyaz dáwirinde usı qurı nalıwıların ornına azatlıq, erkinlik ushın gúres ideyaları bul shayırlardıń bas teması bolıp qaldı. Ásirese, 1858-1859- jıllardaǵı “Bozataw” waqıyası qaraqalpaq xalqınıń tariyxında ayta qalarlıq úlken waqıya boldı» [3] – dep keltiredi. Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, biz bul maqalada qaraqalpaq ádebiyatınıń klassik shayırı Ájiniyaz Qosıbay ulı dóretiwshiligindegi “Bozataw” poemasınıń tariyxı hám sociallıq áhmiyetin analiz qıldıq. Maqala dawamında poemanıń 1858-1859-jıllardaǵı Qońırat kóterilisi menen turaqlı baylanısı, feodallıq dúzimniń ádalatsızlıqların áshkaralawdaǵı roli hám xalıqtıń azatlıqqa bolǵan umtılısı ashıp berildi.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR:

1. Ájiniyaz “Bozataw poeması” 5-7-betler. Nókis.“QARAQALPAQSTAN” 1975

2. Q. Bayniyazov "Qosiqtiń kúshi" 68-72-betler. Nókis 2021.
3. B.Qálimbetov. "Ájiniyaz lirikası" 1981.12-13-betler. Nókis."QARAQALPAQSTAN"
4. K. Mámbetov " Bozataw" 4-5- betler. Nókis 1986 "QARAQALPAQSTAN"
5. A. Murtazaev " Shayırdıń muhabbatı" 6-7- betler "QARAQALPAQSTAN"

INNOVATIVE
ACADEMY